

SPORT BILAN SHUG‘ULLANUVCHILARNING JISMONIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich

dotsent. NavDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321313>

Annotatsiya. Maqolada milliy harakatli o‘yinlarning nafaqat jismoniy rivojlanish, balki sportchilarning psixologik va axloqiy-irodaviy fazilatlarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Refleksiv yondashuv asosida ushbu o‘yinlarning pedagogik, metodik va amaliy jihatlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot asoslari keltirilgan. Maqolada sport mashg‘ulotlarida milliy o‘yinlardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berilgan hamda ularni jismoniy tarbiya dasturlariga tatbiq etish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy madaniyat, milliy harakatli o‘yinlar, sport tarbiyasi, jismoniy rivojlanish, refleksiv yondashuv, jismoniy tarbiya, sport metodikasi, chaqqonlik, chidamlilik, ephillik, jamoaviy ishlash, sog‘lom turmush tarzi, pedagogik yondashuv, axloqiy-irodaviy sifatlar.

Аннотация. В статье освещается значение национальных подвижных игр не только для физического развития, но и для формирования психологических и нравственно-волевых качеств спортсменов. Представлены научно-исследовательские основы совершенствования педагогических, методических и практических аспектов данных игр на основе рефлексивного подхода. В статье даны рекомендации по использованию национальных игр в спортивных занятиях, а также обоснована необходимость их внедрения в программы физического воспитания.

Ключевые слова: физическая культура, национальные подвижные игры, спортивное воспитание, физическое развитие, рефлексивный подход, физическое воспитание, спортивная методика, ловкость, выносливость, быстрота, командная работа, здоровый образ жизни, педагогический подход, нравственно-волевые качества.

Annotation. This article highlights the importance of national movement games not only for physical development but also for shaping the psychological and moral-volitional qualities of athletes. Based on a reflexive approach, the article presents scientific research foundations for improving the pedagogical, methodological, and practical aspects of these games. Recommendations are provided for incorporating national games into sports training, and the necessity of integrating them into physical education programs is substantiated.

Keywords: physical culture, national movement games, sports education, physical development, reflexive approach, physical education, sports methodology, agility, endurance, flexibility, teamwork, healthy lifestyle, pedagogical approach, moral-volitional qualities.

Zamonaviy jamiyatda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va sport bilan muntazam shug‘ullanishga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa, jismoniy madaniyatni rivojlantirishda milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqimizga xos an‘anaviy o‘yinlar nafaqat jismoniy rivojlanishni ta‘minlaydi, balki shaxsning ijtimoiy moslashuviga,

jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga va milliy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazishga xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiya jarayonida milliy harakatli o'yinlardan foydalanishning samaradorligi ularning dinamikasi, qiziqarli va raqobatbardosh xususiyatlari bilan bog'liq. Ushbu o'yinlar sport bilan shug'ullanuvchilarning harakat faolligini oshirish, chidamlilik, epcillik, muvozanat va tezkorlik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirish bilan birga, ularning madaniy merosga hurmatini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirish jarayonida insonning jismoniy mukammallikka intilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, milliy harakatli o'yinlar asosida asosiy harakat qobiliyatlarini baholash, ularning rivojlanish dinamikasini aniqlash va jismoniy mashqlarni mustaqil bajarish ko'nikmalarini shakllantirish samarali usullardan biri hisoblanadi.

Ushbu o'yinlar epcillik, chaqqonlik va harakatlarni muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berib, sportchilar harakat faolligini oshirish bilan birga, jismoniy madaniyatning tarkibiy qismlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, milliy harakatli o'yinlardan foydalanish shaxsiy jismoniy takomillashuvga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish va rivojlantirishning samarali vositasi sifatida soha mutaxassisleri oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

Sport bilan muntazam shug'ullanish jarayonida jismoniy madaniyatni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar turlicha namoyon bo'ladi. Ayniqsa, milliy harakatli o'yinlar bu jarayonda samarali vosita bo'lib, ular sportchilarning dunyoqarashini rivojlantirish, jamoaviy hamkorlikni shakllantirish va tashqi ta'sirlarga moslashish qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu o'yinlar orqali shaxsiy munosabatlar rivojlanib, qat'iyatlilik, fidoyilik va musobaqalashuv ruhini tarbiyalash imkoniyati yaratiladi.

Xususan, o'smirlik davrida qat'iyatlilik yetishmovchiligi, o'ziga ortiqcha ishonch yoki shaxsiy ustunlikka intilish kabi xususiyatlar yaqqol seziladi. Milliy harakatli o'yinlar esa bu kabi psixologik holatlarni muvozanatga keltirishga yordam berib, sportchilarda jamoaviylik hissini shakllantirish va o'zaro hurmat muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois sport tarbiyasida har bir yosh toifasining psixologik va ijtimoiy xususiyatlarini inobatga olgan holda milliy harakatli o'yinlarni qo'llash jismoniy madaniyatni rivojlantirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Jahon tajribasida sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyatini shakllantirish hamda rivojlantirishga yo'naltirilgan turli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, milliy harakatli o'yinlardan foydalanish sportchilarning jismoniy va psixologik rivojlanish jarayonlarini chuqur tahlil qilish, samarali metodikalarni ishlab chiqish va jismoniy tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Milliy o'yinlar nafaqat sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishga, balki ularning axloqiy-irodaviy xislatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu o'yinlar jarayonida qatnashuvchilar iroda, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirib, sog'ligini mustahkamlash, ish qobiliyatini va aqliy faolligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, milliy harakatli o'yinlar orqali jasurlik, halollik, qat'iylilik, mustaqillik kabi axloqiy xulq me'yorlari shakllanib, o'yin ishtirokchilarining ijtimoiy faolligi ham oshadi.

Bu esa, refleksiv yondashuv asosida milliy o'yinlar orqali sport bilan shug'ullanuvchilarni axloq-odob va irodaviy xususiyatlarini tarbiyalash, ularda sportga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, hayotiy zarur harakat malaka va bilimlarini shakllantirish, shuningdek, ularni turlicha sharoitda

tatbiq qilish zaruratini belgilaydi. Shu sababli, milliy harakatli o'yinlardan foydalanish jismoniy madaniyatni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Mamlakatimizda sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ishlarning samaradorligini oshirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish jismoniy tarbiya va sport malakalarini rivojlantirishga pedagogik hamda psixologik jihatdan samarali yondashish imkonini beradi. Chunki milliy o'yinlar nafaqat sportchilarni jismoniy tayyorgarlik jihatidan rivojlantiradi, balki ularning irodaviy, axloqiy va ruhiy barqarorligini ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bois, soha mutaxassisleri oldida bu boradagi ilg'or metodlarni tatbiq etish, milliy harakatli o'yinlar elementlarini sport mashg'ulotlariga integratsiya qilish va sportchilarni har tomonlama kamol toptirish kabi dolzarb vazifalar turibdi. Milliy o'yinlar asosida olib boriladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari nafaqat sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantiradi, balki ularning jamoaviy harakat qilish, strategik fikrlash va tezkor qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarini ham shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli, sport mashg'ulotlarida milliy harakatli o'yinlardan samarali foydalanish jismoniy madaniyatni shakllantirish va sportchilarni har tomonlama tarbiyalashning asosiy omillaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Ushbu tadqiqotda sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda milliy harakatli o'yinlardan foydalanishning ahamiyatini o'rganish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

1. Tadqiqot uslublari.

- Nazariy tahlil – jismoniy tarbiya, sport pedagogikasi va milliy harakatli o'yinlar haqidagi ilmiy manbalar o'rganildi va tahlil qilindi.

- Empirik tadqiqot – tajriba-sinov mashg'ulotlari, kuzatuvlar va so'rovlar orqali milliy harakatli o'yinlarning sport bilan shug'ullanuvchilar jismoniy madaniyatiga ta'siri o'rganildi.

- Eksperimental metod – sport mashg'ulotlariga milliy harakatli o'yinlar integratsiya qilinib, ularning natijalari tahlil qilindi.

- Matematik-statistik usullar – tajriba natijalarining ishonchliligi va samaradorligini aniqlash maqsadida statistik hisob-kitoblar amalga oshirildi.

2. Tadqiqot ishtirokchilari - tadqiqotda sport to'garaklarida muntazam shug'ullanayotgan turli yosh toifalaridagi sportchilar (o'quvchilar, talabalar, havaskor va professional sportchilar) ishtirok etdi. Shu bilan birga, jismoniy tarbiya o'qituvchilari va trenerlarning fikrlari ham inobatga olindi.

3. Tadqiqot bosqichlari.

1. Tayyorlov bosqichi – ilmiy adabiyotlar va ilg'or tajribalar tahlil qilindi, tadqiqot usullari aniqlandi.

2. Eksperimental bosqich – sport mashg'ulotlariga milliy harakatli o'yinlar integratsiya qilindi va ularning samaradorligi kuzatildi.

3. Tahlil bosqichi – yig'ilgan natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

4. Tadqiqotning nazariy asoslari - tadqiqot jismoniy tarbiya va sport sohasidagi zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jismoniy madaniyat nazariyasi va milliy harakatli o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyatiga asoslanadi. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sport psixologiyasining tamoyillari ham tadqiqotning metodologik poydevorini tashkil etadi.

5. Kutilyotgan natijalar:

- milliy harakatli o‘yinlarning sportchilar jismoniy madaniyatini shakllantirishdagi o‘rnini ilmiy asoslash.

- sport mashg‘ulotlarida milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

- milliy o‘yinlarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta‘sirini empirik asoslash.

Ushbu tadqiqot natijalari sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini rivojlantirishda milliy harakatli o‘yinlardan foydalanishning pedagogik asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli Farmonida jismoniy barkamol avlod tarbiyasi va uning kamoloti, barqaror turmush tarzi madaniyatini rivojlantirish masalasiga alohida to‘xtalib o‘tilgan. [1;]

Jismoniy salomatlikning asosiy mezoni sifatida shaxsning sog‘lomligi darajasi olinadi. Sog‘lomlik, salomatlik esa inson jismining kamolotiga borib taqaladi va biologik yoshining ilk davridan amalga oshiriladi. Bu esa, refleksiv yondashuv asosida sport bilan shug‘ullanuvchilarning sport va jismoniy mashg‘ulotlar jarayonida jismoniy madaniyatini oshirishga oid bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish tizimini tubdan isloh qilish muhimligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risida PF-60-sonli Farmonida belgilangan vazifalar refleksiv yondashuv asosida sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishning komponentlarini, mazmunini, ijtimoiy-pedagogik negizlarini, pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishni amalga oshirishda huquqiy asos bo‘ladi.[2;]

Belgilab olgan vazifalarni amalga oshirishda quyidagi ilmiy g‘oyalar metodologik asos bo‘ladi, ya‘ni:

Quyidagi tahrir matnni maqola mazmuniga singdirilgan holda taqdim etadi:

- sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirish jarayonida milliy harakatli o‘yinlarning ahamiyati katta bo‘lib, ular nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshirish, balki shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Refleksiv yondashuv asosida sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirish jarayonida pedagogik faoliyatning tuzilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon maqsadli, tashkiliy-mazmunli, funksional hamda diagnostik-natijaviy komponentlarni o‘z ichiga olishi lozim. Shu bilan birga, milliy harakatli o‘yinlarni sport mashg‘ulotlariga integratsiya qilish retrospektiv davriylik va salomatlikni saqlash talablariga mos kelishi, sport bilan shug‘ullanuvchilarning har tomonlama jismoniy va axloqiy rivojlanishini ta‘minlashi zarur;

- milliy harakatli o‘yinlar orqali sportchilar o‘zlarining tezkorlik, epchillik va muvozanatni saqlash qobiliyatlarini rivojlantirishi bilan birga, ular jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini ham mustahkamlaydi. Shuningdek, bunday o‘yinlar sport bilan shug‘ullanuvchilarning motivatsion va shaxsiy-axloqiy jihatlarining shakllanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, an‘anaviy jismoniy mashqlarning milliy o‘yinlar bilan uyg‘unligi pedagogik yondashuvning samaradorligini oshirib, sportchilarni qiziqtirish, ularning mashg‘ulotlarga bo‘lgan ishtiyoqini kuchaytirish va jismoniy madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi;

- sport mashg‘ulotlarida milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish nafaqat jismoniy tarbiyani rivojlantirish, balki sport bilan shug‘ullanuvchilarning axloqiy va ijtimoiy jihatdan kamol

topishiga ham yordam beradi. Ushbu jarayonni refleksiv yondashuv asosida tashkil etish esa sportchilar uchun samarali pedagogik ta'sir vositasi bo'lib xizmat qiladi;

- milliy harakatli o'yinlar sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda samarali vosita bo'lib, ularning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu jarayon refleksiv yondashuv asosida tashkil etilganda, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining ta'sirchanligi yanada ortadi. Milliy harakatli o'yinlar sport mashg'ulotlari bilan integratsiyalashgan holda qo'llanilganda, sportchilar nafaqat jismoniy sifatlarini, balki ijtimoiy va axloqiy fazilatlarini ham rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar;

- refleksiv yondashuv asosida sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishning integrallashgan metodik tizimi bir necha bosqichdan iborat bo'lib, ularning har biri muayyan pedagogik va psixologik yondashuvlarga asoslanadi. Ushbu tizim milliy harakatli o'yinlarni qo'llash orqali reproduktiv, ijodiy-izlanishli va novatorlik bosqichlarini qamrab olib, sportchilarni bosqichma-bosqich rivojlantirishga yo'naltiriladi. Milliy o'yinlarning turli bosqichlarda qo'llanishi sportchilarning harakat koordinatsiyasini, chaqqonligini va jismoniy tayyorgarligini oshirishga yordam beradi;

- milliy harakatli o'yinlar sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ularning ijtimoiy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ham xizmat qiladi. Ushbu jarayon refleksiv yondashuv asosida tashkil etilganda, sport mashg'ulotlarining samaradorligi ortib, sportchilar o'z jismoniy va ruhiy holatini anglash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda uni mustahkamlashga intilishadi. Shu bois, milliy harakatli o'yinlarning jismoniy madaniyatni shakllantirishdagi ijtimoiy-pedagogik negizlari inson salomatligini saqlash va jamiyat talablariga moslashish jarayoniga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir;

- sport mashg'ulotlari jarayonida milliy harakatli o'yinlarni qo'llash orqali sportchilar sog'lom hayotiy pozitsiyani rivojlantirish, o'z-o'zini odatlantirish hamda jismoniy faollik orqali ijtimoiy muhitga moslashish kabi ko'nikmalarni shakllantiradilar. Ushbu yondashuv nafaqat sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, balki ularning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Milliy o'yinlarning tarbiyaviy va ta'limiy jihatdan boyligi sportchilarga jismoniy madaniyatni nafaqat o'z ehtiyojlari uchun, balki jamiyatning umumiy rivojlanishi yo'lida ham qo'llash imkonini beradi;

- refleksiv yondashuv asosida shakllantirilgan sport mashg'ulotlari jarayonida reproduktivlik tamoyili ta'minlanib, sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini tizimli va barqaror rivojlantirish uchun sharoit yaratiladi. Bu esa, milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, sportchilarning jismoniy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, milliy harakatli o'yinlarning sport mashg'ulotlari bilan uyg'unlashuvi, sportchilarning har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Milliy harakatli o'yinlar sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu o'yinlar nafaqat jismoniy faollikni oshirish, balki sportchilarda intizom, o'zini boshqara olish va muayyan vaziyatlarda muvofiq qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy harakatli o'yinlarda qatnashish jarayonida ishtirokchilar o'zaro hamkorlik qilish, o'yinning shartlariga rioya etish, taktika va strategiyani ongli ravishda qo'llash, shuningdek, jamoaviy manfaatlarni hisobga olish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

Bu jarayon sportchilarni ongli qaror qabul qilishga, mas'uliyat hissini oshirishga va sog'lom turmush tarzini ongli ravishda tanlashga yo'naltiradi. Xususan, jismoniy tarbiya darslari, sport mashg'ulotlari va musobaqalarda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish sportchi-o'quvchilardan nafaqat o'qituvchi yoki murabbiyning ko'rsatmalarini bajarishni, balki mustaqil qaror qabul qilishni, tashabbuskorlikni namoyon etishni va intizomli bo'lishni talab qiladi.

Milliy harakatli o'yinlarning o'ziga xos jihati shundaki, ular ishtirokchilardan vaziyatni tez anglash, harakatlarni muvofiqlashtirish, jamoa bilan hamkorlik qilish va tezkor strategik qarorlar qabul qilishni talab etadi. Bu esa, sportchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda nafaqat individual rivojlanish, balki jamoaviy ishlash, liderlik qobiliyatlarini shakllantirish va ijtimoiy muhitga moslashish imkoniyatlarini ham yaratadi. Shu sababli, milliy harakatli o'yinlarning sport tarbiyasidagi o'рни muhim bo'lib, ular sportchilarni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiladi.

Sport bilan shug'ullanuvchilarda jismoniy madaniyatni shakllantirish jismoniy tarbiya tizimining rivojlanishida yangi bosqich bo'lib, u jamiyat hayotida jismoniy faollik madaniyatini yanada keng yoyishga xizmat qiladi. Bu jarayon sportchilarning har tomonlama jismoniy tayyorgarligini oshirish va zarur sharoitlarni yaratishga ko'maklashadi.

Refleksiv yondashuv asosida sport bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy jihatdan tarbiyalash asosida jismoniy madaniyatni shakllantirishning asosiy shakli dars va darsdan tashqari sport mashg'ulotlaridir.

Mazmunan qiziqarli, chuqur o'ylangan holda emotsional, ko'tarinki ruhda o'tkaziladigan mashg'ulotlar sportchi-o'quvchilar ongida chuqur iz qoldiradi, ularning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, avvalo biz refleksiya so'ziga to'xtalib o'tamiz.

"Refleksiya" - so'zi (lot. reflexio – ortga qaytish, aks etish) ya'ni, o'quvchilarning egallayotgan bilimlarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyatning alohida bir shakli sifatida qaraladi.

"Refleksiya" - kishining o'z xatti-harakatlari va ularning asoslarini tushunib yetishi, fahmlashiga qaratilgan nazariy faoliyati, bilishning alohida bir shakli, shuningdek, tafakkur yohud insonning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan turli xil hodisalar va tushunchalarni qamrab oluvchi tushuncha hamdir.

"Refleksiv yondashuv" - o'zini-o'zi nazorat qilish, o'zining shaxsiy harakatlari va ruhiy holati haqida o'ylash.

"Jismoniy madaniyat" – umumiy madaniyatning bir qismi, jamiyatning, xalqning jismoniy jihatdan kamolotga yetkazishda maxsus vositalarni yaratish va undan foydalanish ishida erishgan yutuqlari yig'indisidan iboratligi yoritib berildi.

O'smirlik yoshidagi psixik rivojlanishining asosiy xislatlaridan biri dunyoqarashning shakllanishidir, shuningdek, turli bilim sohalari va faoliyatning har xil turlarida ijodning rivojlanishi ham ajralib turadi.

O'smirlik davri hayotning xilma-xil jihatlariga bo'lgan hissiy va emotsional munosabatlarning boyligi va rang-barangligi bilan ham xarakterlidir. [3, 44]

Insonning ruhiy olami beto'xtov harakatlar majmuasidan iborat bo'lib, biri ikkinchisini bevosita taqozo etadi va ular uzluksiz zanjir tizimiga o'xshash tarzda hukm suradi. Xuddi shu bois shaxs ruhiyatida tashqi atrof-muhit to'g'risidagi taassurotlar, o'tmish xotiralari, kelajak yuzasidan ijodiy xayollar, ezgu niyatlar, xohish istaklar, maqsad va tilaklar, mulohaza, fikr va muammo, hissiy kechinmalar, irodaviy sifatlar uzluksiz tarzda o'zaro o'rin almashtirib turishi evaziga ontogenetik dunyoga mustahkam negiz hozirlanadi. [4, 260]

“Refleksiya” - bu insonning uzluksiz hayot jarayonini go‘yo bir daqiqaga to‘xtatib, uzib qo‘yadi va insonni xayolan uning sarhadlaridan olib chiqib ketadi, shu vaziyatda insonning har bir harakati hayot haqida falsafiy fikr-mulohazalari muayyan bir xarakter kasb etadi.

Insonning ijodiy muammolarni hal etishda ro‘y beradigan fikrlashdagi refleksiyani o‘rganib, olimlar uni fikrlovchi subyektning o‘z – o‘zini boshqarish usuli (Yu.N.Kulyutkin, S.Yu.Stepanov va boshqalar), tanqidiy fikrlash omili (I.N.Semyonov), nazariy jihatdan fikrlashning yuqori ko‘rsatkichi (A.Z.Zak, V.V.Davidov va boshqalar) sifatida ta‘rif berib baholaydilar. [5, 233]

Milliy harakatli o‘yinlardan sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda foydalanish an‘anaviy yondashuvlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ushbu o‘yinlar nafaqat jismoniy rivojlanish va ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi, balki sportchilarni sog‘lomlashtirishga ham yo‘naltirilgan bo‘lib, ularning harakat faolligini oshirishga, chidamlilik, ephillik va muvozanatni rivojlantirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, refleksiv yondashuv asosida sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirish bo‘yicha ilgari ishlab chiqilgan tizimning nomukammalligi shundaki, uning asosiy maqsadi ko‘proq ta‘limiy va tarbiyaviy xarakterga ega bo‘lib, sog‘lomlashtiruvchi omillar yetarlicha e‘tiborga olinmagan. Ayniqsa, mashqlarga differentsial yondashuvning yo‘qligi, individual jismoniy imkoniyatlarni inobatga olmagan holda umumiy metodlar qo‘llanilishi sportchilarning samarali rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish imkonini beradi. Ushbu o‘yinlarda sportchilarning jismoniy va psixologik tayyorgarlik darajasi inobatga olinib, ularning harakat faoliyatiga differentsial yondashuv qo‘llanadi. Shuningdek, bu jarayonda sport bilan shug‘ullanuvchilarning nafaqat jismoniy rivojlanishi, balki ijtimoiy, axloqiy va ruhiy tayyorgarligi ham shakllanadi. Shu sababli, milliy harakatli o‘yinlarning sport tarbiyasidagi o‘rni katta bo‘lib, u sportchilarni har tomonlama kamol toptirish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

Milliy harakatli o‘yinlardan sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda foydalanish samaradorligi ko‘plab uslubiy izlanishlar natijasida o‘z tasdig‘ini topdi. Refleksiv yondashuv asosida sportchilar jismoniy madaniyatini shakllantirishning metodik ta‘minoti ishlab chiqilib, bu jarayonning pedagogik-psixologik omillari aniqlashtirildi. Ularning jismoniy tarbiya jarayonida milliy harakatli o‘yinlardan foydalanish natijasida ephillik, chaqqonlik, chidamlilik, jamoaviy ishlash va yetakchilik kabi fazilatlarini shakllanishi hamda ijtimoiy va ruhiy rivojlanishlariga xizmat qilishi aniqlandi.

Shuningdek, sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan jismoniy faoliyatning modernizatsiyalashgan shakllari ishlab chiqilib, ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Milliy harakatli o‘yinlarning mazmuni sportchilarni nafaqat jismoniy, balki axloqiy va ruhiy jihatdan rivojlantirishga ham xizmat qilishi tufayli, bu uslubiyat jismoniy madaniyatni shakllantirishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Shu bois, sport tarbiyasi jarayonida milliy o‘yinlardan keng foydalanish orqali sportchilarning har tomonlama rivojlanishiga erishish mumkin.

Milliy harakatli o‘yinlardan sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda foydalanish nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki shaxsning raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qiladi. Jismoniy faoliyat ko‘rsatmalari va jismoniy madaniyatni shakllantirishga oid tavsiyalarni qabul qilish jarayonida sportchilar o‘z bilim, malaka va

ko'nikmalarini rivojlantirib, jamiyatda munosib o'rin egallashga intilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shaxsning raqobatbardoshligini tavsiflovchi sifatlarning ruhiy-pedagogik tahlili asosida sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda bir nechta asosiy tizim ishlab chiqildi. Milliy harakatli o'yinlar orqali sportchilarda quyidagi fazilatlarni rivojlantirishga erishish mumkin:

- Maqsadning aniqligi – o'yin davomida sportchilar o'z strategiyalarini rejalashtirib, aniq natijalarga erishishga intiladilar.

- Ishchanlik – jismoniy mashg'ulotlar va milliy o'yinlar sportchilarda muntazam harakat qilish va mehnatsevarlik ko'nikmalarini shakllantiradi.

- Ishga ijodiy yondashuv – milliy o'yinlarning dinamikasi sportchilarning muammolarni ijodiy hal qilish, turli harakatlarni o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

- Tavakkal qilishga qodirlik – o'yin sharoitlarida qaror qabul qilish, yangi taktika va usullarni sinash sportchilarning jasurligi va tavakkal qilish qobiliyatini oshiradi.

- Mustaqillik – milliy harakatli o'yinlar orqali sportchilar mustaqil fikrlash, muammolarni o'zlari hal qilishga o'rganadilar.

- Stressga bardoshlilik – doimiy raqobat va jismoniy faoliyat sportchilarda stressga chidamlilik, bosim ostida samarali harakat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shunday qilib, milliy harakatli o'yinlar nafaqat sportchilarni jismoniy jihatdan tarbiyalash, balki ularning ruhiy va psixologik barqarorligini mustahkamlash orqali ularni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiladi.

Bularning barchasi shaxsning jismoniy madaniyat darajasining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan uning sog'lom turmush tarzini kechirishiga bog'liq.

Mazkur muammo bo'yicha sport bilan shug'ullanuvchilarning irodasi va xarakterini o'stirishning muhim vositasi sifatida har kungi ertalabki jismoniy mashqlarning ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatmoqda.

Jismoniy mashqlarni muntazam bajarish sportchi-o'quvchilarda jismoniy madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Tanlangan muammoning yechimini topishga yo'naltirilgan ilmiy-pedagogik faoliyat jarayonini chuqur anglash, asosiy tushunchalar mohiyatini to'g'ri talqin qilish va mashg'ulotlar yo'nalishini aniq belgilash imkonini beradi.

Sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish nafaqat ularning jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi, balki shaxsiy, axloqiy va psixologik jihatdan kamol topishiga ham xizmat qiladi. Milliy o'yinlarning dinamikasi sportchilarda chidamlilik, epcillik, tezkorlik, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu o'yinlar sportchilarni stressga chidamlilik, mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy fikrlash va raqobatbardoshlilik kabi muhim fazilatlar bilan boyitadi.

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, milliy harakatli o'yinlar reflektiv yondashuv asosida sport bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda samarali pedagogik vosita sifatida qo'llanilishi mumkin. Ular sportchilarning nafaqat jismoniy tayyorgarligini, balki axloqiy-irodaviy sifatlarini ham rivojlantirib, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Takliflar esa quyidagicha:

1. Milliy harakatli o'yinlarni sport mashg'ulotlariga integratsiya qilish – sport mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish uchun milliy harakatli o'yinlardan muntazam foydalanish tavsiya etiladi.

2. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari dasturlariga milliy o'yinlarni kiritish – sport maktablari va umumta'lim muassasalarida milliy o'yinlarni jismoniy tarbiya dasturlariga qo'shish lozim.

3. Murabbiy va pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish – milliy harakatli o'yinlardan samarali foydalanish bo'yicha trener va o'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va tarqatish zarur.

4. Milliy o'yinlar asosida sport musobaqalarini tashkil etish – sportchilar o'rtasida milliy harakatli o'yinlar asosida musobaqalar o'tkazish orqali ularning qiziqishini oshirish mumkin.

5. Psixologik va pedagogik tadqiqotlarni kengaytirish – milliy o'yinlarning sportchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sirini chuqur o'rganish va bu borada ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish lozim.

6. Sportchilarni milliy an'analar asosida tarbiyalash – milliy o'yinlarni targ'ib qilish orqali yosh avlodda milliy qadriyatlarini hurmat qilish, an'anaviy sport turlariga qiziqish uyg'otish zarur.

Ushbu takliflarni amalga oshirish sportchilarni har tomonlama rivojlantirishga, ularning jismoniy madaniyatini shakllantirishga va milliy sport an'alarini keng targ'ib etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli Farmoni. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risi"da PF-60-sonli Farmoni. Lex.uz.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006, -160 b.
4. Jabborov X.X., Avezov O.R., Jumayev N.Z. Sport psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – Buxoro.: "Durdona nashriyoti", 2014, -325-bet.
5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. -T.: "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti, 2010, -312 bet.